

Pobreza Laboral y Tecnoanomia

Francesco Scotognella

Dipartimento di Fisica, Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italy)

e-mail: francesco.scotognella@polimi.it

Abstract

La pobreza laboral puede discutirse en el marco del trabajo de Hannah Arendt, actividad humana centrada en las necesidades biológicas. María Pía Chirinos subraya la importancia del trabajo en términos de conjunto de culturas y transiciones, mientras que Nancy Fraser relaciona dicho trabajo relacionado con los cuidados con la "reproducción social", en la base de cualquier organización humana. Además, la pobreza laboral puede relacionarse con la tecnoanomia, en la que un rápido avance tecnológico provoca el colapso de las normas sociales. La tecnoanomia debe ser controlada y limitada con el trabajo sinérgico de legisladores y científicos.

Abstract

Working poverty can be discussed within the framework of the Hannah Arendt's labour, human activity focussed on biological necessities. Maria Pia Chirinos underlines the importance of labour in terms of ensemble of cultures and transitions, while Nancy Fraser relates such care-related labour to "social reproduction", at the basis of any human organization. Moreover, working poverty can be related to technoanomia, in which a fast technological advancement results in a collapse of social norms. Technoanomia should controlled and limited by the synergistic work of legislators and scientists.

Pobreza Laboral: El fenómeno de la pobreza laboral es significativo y afecta a un porcentaje importante de la población en muchos países.

Los trabajadores pobres proceden de un entorno familiar considerado pobre, que trabaja o busca trabajo [1]. Lohmann y Marx, utilizando el informe de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [2], escriben que más de 800 millones de personas vivían en 2013 con un máximo de 2 dólares al día [3].

Esta pobreza puede discutirse retomando la teoría de Hannah Arendt sobre la distinción entre labor, trabajo y acción (*labour, work, action*) [4], la teoría de María Pía Chirinos sobre la antropología del trabajo [5–8], y la teoría de Nancy Fraser acerca de la atención en el artículo *Contradictions of Capital and Care* [9].

Labor, trabajo y acción en Hannah Arendt: La labor se centra en las tareas relacionadas con las necesidades biológicas. El trabajo está dirigido a la producción de bienes duraderos que pasan a formar parte del mundo. La acción es la actividad mediante la cual los seres humanos interactúan entre sí. En este marco, la pobreza laboral puede vincularse a la labor según Hannah Arendt.

Antropología del trabajo en Chirinos: María Pía Chirinos destaca la importancia de este tipo de trabajos, inextricablemente ligados a un tesoro de culturas y tradiciones.

Capital y cuidados en Fraser: Haciendo hincapié en el vínculo entre la labor poco cualificada y los cuidados, Nancy Fraser señala que sin estos trabajos de reproducción social no habría cultura, ni economía, ni organización política.

El animal racional (Lat.: *animal rationale*; Gr.: *zoon logon echon*, ζῷον λόγος ἔχων) es, esencialmente y en su plenitud, también activo en el trabajo. Por esta razón, lo que Hannah Arendt define como trabajo no debería ser categorizado como labor poco cualificada, al igual que la labor de un trabajador pobre no debería ser relegado a la jaula conceptual del trabajo poco cualificado.

Un nuevo parámetro para evaluar la labor de los cuidados, también desde el punto de vista económico, es su importancia en la sociedad [10].

Tecnoanomia: La pobreza laboral también puede estar vinculada a nuevos tipos de labor, como los organizados y gestionados en plataformas de trabajo digitales. El hecho de que las plataformas laborales digitales (*digital labour platforms*) puedan eludir la regulación y disminuir la calidad del empleo podría ser un nuevo problema en el mercado laboral. En casos como el de las plataformas laborales digitales, se puede hablar de *tecnoanomia*, ya que el rápido avance tecnológico lleva a la ruptura de las normas sociales (en este caso las relacionadas con el trabajo).

En las plataformas digitales, la distinción entre empleos de baja, media y alta cualificación no es la única distinción importante. El nivel de control del trabajo, hasta la parcelación de microtareas a menudo alienantes, es transversal al nivel de competencias y se ha convertido en un nuevo parámetro clave para evaluar la calidad del trabajo [11].

El término tecnoanomia se basa en el conocido concepto de anomia introducido por Emile Durkheim en 1893 [12]. Frank W. Elwell describe la anomia como una "desintegración" social debida a la división del trabajo y al rápido cambio social [13]. La tecnoanomia hace hincapié en los rápidos cambios debidos a las nuevas tecnologías, que son demasiado rápidos para ser seguidos por el conjunto de normas sociales. El término tecnoanomia ya fue utilizado en 2002 por Francesco Macarone Palmieri en un contexto diferente [14].

Dos estrategias podrían ser apropiadas para frenar el problema de la pobreza laboral:

- Limitar la tecnoanomia. El legislador aboga por un derecho laboral positivo que sigue la "ley natural" del trabajo: el trabajador entiende lo que ocurre en el mundo del trabajo y evita las lagunas legislativas que limitan la defensa de los trabajadores.

El derecho natural puede considerarse como un "orden jurídico virtual", la base para concebir y redactar las leyes positivas, como escribe Laura Zavatta, citando a Jacques Maritain [15].

- La comunidad científica apoya al legislador con sus conocimientos técnicos de vanguardia. La comunidad científica debe apoyar a los demás trabajadores proponiendo sinergias adecuadas entre el progreso tecnológico y el trabajo.

Bibliografía

- [1] R. Peña-Casas, M. Latta, *Working poor in the European Union*, Office for Official Publications of the European Communities, 2004.
- [2] *Global Employment Trends 2014: The risk of a jobless recovery*, 2014.
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_233953/lang--en/index.htm (accessed January 5, 2022).
- [3] H. Lohmann, I. Marx, Introduction, in: *Handbook on In-Work Poverty*, Edward Elgar Publishing, 2018: pp. 1–4. <https://doi.org/10.4337/9781784715632.00005>.
- [4] H. Arendt, *The human condition*, 2nd ed, University of Chicago Press, Chicago, 1998.
- [5] M.P. Chirinos, *Un'antropologia del lavoro: il "domestico" con categoria*, Universita della Santa Croce, Roma, 2005.
- [6] M.P. Chirinos, *Antropologia della dipendenza: il lavoro e la costituzione dell'essere umano*, *Acta Philosophica*. 16 (2007) 195–212.
- [7] M.P. Chirinos, *Il Lavoro come Categoria Antropologica*, *Iustum Aequum Salutare*. IV. 2008/4 (2008) 7–20.
- [8] M.P. Chirinos, *Humanity in Work: Challenging the "Product Paradigm,"* *Imago Hominis*. 16 (2009) 53–63. <https://www.imabe.org/imagohominis/imago-hominis-1/2009-work-life-balance/humanity-in-work-challenging-the-product-paradigm>.
- [9] N. Fraser, *Contradictions of Capital and Care*, *New Left Rev.* (2016) 99–117.
- [10] F. Scotognella, *Working Poverty in the Framework of the Work Anthropology: A Literature Review and Considerations on Care-related Labour*, *ESJ*. 18 (2022) 1.
<https://doi.org/10.19044/esj.2022.v18n10p1>.
- [11] E. Fernández-Macías, *Automation, digitisation and platforms: implications for work and employment.*, Eurofound, Publications Office, LU, 2018.
<https://data.europa.eu/doi/10.2806/090974> (accessed April 25, 2022).
- [12] E. Durkheim, *The division of labor in society*, Free Press, New York, 2018.
- [13] F.W. Elwell, *Emile Durkheim on Anomie*, (2003).
<https://faculty.rsu.edu/users/f/felwell/www/Theorists/Essays/Durkheim1.htm> (accessed April 27, 2022).
- [14] F. Macarone Palmieri, *Free party: tecnoanomia per delinquenza giovanile*, Meltemi, Roma, 2002.
- [15] L. Zavatta, *La concezione dei diritti dell'uomo di Maritain*, (2014).
<https://www.openstarts.units.it/handle/10077/10206> (accessed April 25, 2022).